

Análisis económico del anteproyecto: creación de un área verde para la captura de carbono

N. Melena Torres¹, J. Garnica González^{2*}, M. R. Maimone Celorio¹, J. Carro Suárez³
¹Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla, ²Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y ³Universidad Politécnica de Tlaxcala
*jgarnica@uaeh.edu.mx

Área de participación: Ingeniería industrial

Resumen

El crecimiento de la industria del vestido e incremento de sus emisiones de gases de efecto invernadero de 2.7%, genera la necesidad de crear y evaluar proyectos para la mitigación de los impactos ambientales. Este trabajo de investigación aplicada genera los antecedentes justificatorios para comprobar la viabilidad económica de un anteproyecto de inversión en un área verde para captura de carbono, con el objetivo de determinar la viabilidad del anteproyecto realizando un análisis económico, para la toma de decisiones. Se contabilizaron los costos de inversión y mantenimiento y los beneficios del anteproyecto, calculando y evaluando los indicadores a precios constantes con una tasa de rendimiento del 21.15%. Dando como resultado un tiempo de recuperación de la inversión, menor a 2 años. Se obtiene un Valor Presente Neto de \$547,944.61, una Tasa Interna de Rendimiento de 54.27% y una relación de costo-beneficio de 1.43, concluyendo que es viable y factible.

Palabras clave: Área verde, Captura de carbono, Análisis económico,

Abstract

The growth of the clothing industry and their Greenhouse Gasses emissions generates the need to create and evaluate projects for the mitigation of environmental impacts. This applied research work generates the justificatory background to verify the economic analysis of a preliminary investment project in a green area for carbon capture, the objective pursued is to determine the viability of the preliminary project through economic evaluation, towards the taking of smart decisions. The investment and maintenance costs and the benefits of the preliminary project were accounted for, calculating and evaluating the indicators at constant prices with a rate of return of 21.15%. Resulting in an investment recovery time of less than 2 years. A Net Present Value of \$547,944.61, an Internal Rate of Return of 54.27% and a cost-benefit ratio of 1.43 are obtained, concluding that it is viable and feasible.

Key words: Green area, Carbon capture, Economic analysis,

Introducción

El efecto invernadero ocurre de manera natural y garantiza la existencia de la vida en la tierra, sin embargo, las actividades antropogénicas han contribuido al aumento de las concentraciones de estos gases, lo que genera un incremento de la temperatura de la tierra [1].

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), los gases de efecto invernadero (GEI), son: Dióxido de carbono (CO₂), generado principalmente por la quema de combustibles fósiles y puede ser eliminado o absorbido por las plantas como parte del ciclo biológico del carbono; metano (CH₄), es generado en prácticas ganaderas y agrícolas; óxido nitroso (N₂O), liberado a la atmósfera por actividades agrícolas e

industriales; y los llamados gases fluorados, son GEI sintéticos producidos en diversos procesos industriales [2].

De los gases mencionados, se estima que el principal causante del calentamiento global es el CO₂ debido a su concentración que se ha duplicado desde la revolución industrial, sin embargo, el impacto de cada gas dependerá de también de su potencial de calentamiento global [3]. Entre los efectos se encuentran: a) Aumento de la temperatura media global; b) Reducción de los glaciares de montaña; c) Aumento de la temperatura del océano; d) Aumento del nivel del mar; e) Extinción de especies vegetales y animales, entre otros [3].

A partir de la década del año 2000, la fabricación de prendas de vestir se ha duplicado, debido principalmente al aumento de la población y al aumento de la demanda en las economías desarrolladas, además del crecimiento de las marcas de “moda rápida” [3], [4]. Se estima que, en 2018, la industria de la moda y el vestido produjeron emisiones cercanas a 2,100 millones de toneladas de GEI, lo que equivale al 4% del total mundial, con una tasa de aumento de 2.7% anualmente hasta el año 2030, si no se toman medidas para su mitigación. Alrededor del 70% de esas emisiones provienen de los procesos de producción, preparación y procesamiento de telas y un 30% de las actividades de empaque, transporte, uso y disposición final de las prendas [5].

Derivado de los impactos por las emisiones de GEI, se vuelve imprescindible tomar medidas para su mitigación, partiendo de conocer la situación actual, cuantificando las emisiones de GEI, para plantear los objetivos y estrategias de reducción y su evaluación [3].

Las áreas destinadas a la captura de carbono son una forma de mitigación del cambio climático, el mercado de bonos de carbono existe en dos vertientes, por un lado, se encuentra el cumplimiento, en el cual, países o empresas pagan cuando superan los límites máximos de GEI que pueden emitir a la atmósfera, y por otro lado, de manera voluntaria las empresas u organizaciones que pretenden adquirir certificados o aumentar su valor de responsabilidad social, adquieren bonos de carbono para comprobar su contribución en la mitigación de sus impactos, buscando compensar sus emisiones anuales de GEI [6]. La creación de áreas verdes en las empresas tiene además ventajas como la colaboración con los insectos polinizadores, mejoramiento de la imagen de la empresa, así como de la percepción social, y el bienestar de los trabajadores que se traduce en el mejoramiento de la salud física y emocional de los empleados, así como las relaciones laborales, reflejándose en un mejoramiento del clima organizacional y un aumento de hasta 15% en la productividad, ya que según autores brinda un espacio imparcial para la resolución de conflictos entre los trabajadores, así como un espacio de relajación y disminución del estrés [7], [8].

Al realizar un análisis económico de un anteproyecto, se clasifican y valorizan los beneficios y costos de una inversión, desde ámbitos públicos o privados, sociales, ambientales o de negocios con fines de lucro, aportando así elementos para argumentar su viabilidad económica, en las dimensiones sociales, económicas y ambientales [9].

El análisis económico brinda información valiosa para las decisiones sobre la continuación del anteproyecto, con base en los cálculos financieros, aplicando herramientas y técnicas de contabilidad, y matemáticas [9]. El valor presente neto (VPN) es la suma de los flujos de efectivo calculados de forma equivalente en el mismo momento del tiempo, para que el anteproyecto sea viable, el valor presente neto debe ser mayor a 0, lo que significa que las ganancias son mayores que los costos, por otro lado la tasa interna de rendimiento (TIR), es la tasa interna de retorno que iguala el VPN a cero, esta debe ser mayor a tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR), es decir la tasa a la que el anteproyecto es evaluado [8], [9].

Por todo lo descrito, el objetivo de esta investigación, es determinar la viabilidad económica del anteproyecto de creación de un área verde para la captura de carbono, a través de su análisis económico y financiero, para argumentar la decisión de la continuación o abandono del proyecto. El presente trabajo se realiza bajo los términos y condiciones de una empresa de la industria del vestido, sin embargo, aun cuando se encuentra en cumplimiento con las normas vigentes mexicanas

de emisiones a la atmósfera y en materia de descargas, la dirección desea contribuir al desarrollo sustentable de la empresa y la relación con sus trabajadores y la comunidad, teniendo como alcance solo los gastos de energía eléctrica, consumida en su proceso de producción, donde no se incluyen gastos de otros recursos energéticos como por ejemplo de transporte o logística fuera de la planta, se plantea la creación de un área verde de 280 m², propiedad de la misma empresa para que sirva a la captura de carbono y como área de recreación.

Metodología

En términos generales se basa en la Metodología FEL (Front-End Loading) y tiene como alcance la primera fase, que consiste en la Identificación de la oportunidad o análisis de factibilidad. Donde se identifica la oportunidad, los alcances y objetivos del anteproyecto, se estima el monto de la inversión, calculando los principales indicadores de viabilidad como el VPN, la TIR, el PRI entre otros.

Zona de estudio

El anteproyecto evaluado propone la creación de un área verde, con el fin de mitigar los impactos ambientales derivados del consumo de energía eléctrica de una empresa del giro textil y del vestido, que sirva además como un espacio de esparcimiento y relajación para los trabajadores de la empresa y la comunidad en general, así como la realización de actividades al aire libre, con la incorporación de mobiliario urbano e iluminación con energía solar. La planta de producción de dicha empresa se encuentra ubicada en el municipio de Zempoala en el estado de Hidalgo, México.

Las principales actividades económicas del municipio de Zempoala son la agricultura, ganadería y minería de arena y cascajo, su vegetación está compuesta principalmente por Matorral, bosque y pastizal, el suelo es de tipo semidesértico, rico en materia orgánica y en nutrientes [9]. Su clima es templado-frío, con temperatura media anual de 14.3°C., con precipitaciones de 494 milímetros al año. La flora de la región está compuesta principalmente por vegetación arbustiva de diversos tipos, cactáceas, árbol de pirú y capulí y diversas especies de hierbas pequeñas. En cuanto a flores se pueden encontrar flores de calabaza, de maguey y de palma [10], [11].

La fauna de la región se compone por mamíferos como la ardilla, liebre, el coyote, la tuza, el hurón, zorrillo y roedores de campo; además, aves como patos, tordos, golondrinas y colibríes; arácnidos como viuda negra y araña manchada de jardín; reptiles como víbora de cascabel cencuates; así como ranas, camaleones el tlacuache y murciélago [11].

El terreno que se propone acondicionar como área verde, consta de 280 m², con acera en dos de sus cuatro lados irregulares, se trata de un área libre con un máximo de 8 cm de diferencia entre su parte más alta y la más baja, es decir que cuenta con una pendiente no mayor a 3%. Se encuentra desmontado y solo cuenta con 3 pirules que no se plantea su remoción, por lo que no requiere gran trabajo de habilitación y se considera un espacio adecuado para la creación de un área verde.

Materiales

La calculadora de Equivalencias de Gases de Efecto Invernadero de la EPA es una herramienta útil para conocer las equivalencias de GEI generadas y establecer estrategias de reducción de los mismos, permite calcular los datos de emisiones o de consumo de energía en equivalencias de CO₂ tomando como base la tasa de emisiones de CO₂ anual de los Estados Unidos en 2019 [12].

La empresa del giro textil y del vestido, objeto de éste estudio, tuvo un gasto de energía eléctrica en el año 2021 de 83,965 kw/h, que de acuerdo con la calculadora de EPA, genera 36.3 toneladas métricas de dióxido de carbono (CO₂).

Método de Cálculo del carbono secuestrado

Para el cálculo de la captura de carbono secuestrado por la vegetación propuesta, se empleó el procedimiento planteado por M. Rüginitz, M. Chacón y R. Porro en su trabajo “Guía para la determinación de carbono en pequeñas propiedades”, en la cual proponen una metodología indirecta, es decir no destructiva [13].

Para la determinación de la cantidad de carbono contenida en una especie es necesario calcular la biomasa de la misma, partiendo de la relación biomasa- carbono-dióxido de carbono, la cual establece que una tonelada de carbono (1 t) equivale a 3.67 toneladas de CO₂, a su vez que una tonelada de biomasa forestal equivale a 0.5 toneladas de carbono aproximadamente. Para calcular la biomasa, se requiere:

- a) Conocer la densidad básica de cada especie, el diámetro a la altura del pecho (DAP) y la altura del árbol (h).
- b) Con dichos datos es posible calcular el volumen del fuste del árbol
- c) Se multiplica el volumen del árbol por la densidad básica de la especie, dando como resultado la biomasa del árbol medido.
- d) Finalmente, la biomasa se multiplica por el factor de contenido de carbono (0.5) y por el factor de fijación de carbono (3.67) [13].

Análisis económico de la propuesta de mitigación

La evaluación financiera del anteproyecto se realiza siguiendo la metodología propuesta por Baca Urbina [9], bajo las siguientes consideraciones:

- a) El diseño del área verde tiene una vida útil calculada en 50 años.
- b) Se toma como tasa de interés la suma de la tasa libre de riesgos en México para el año 2022 como la tasa de riesgo (equivalente al 3.58%) [14], más una tasa de inflación anualizada (igual a 8.16%) [15] más la tasa de rendimiento del valor de los CETES a 357 días del año 2022 en México (es decir 9.41%) [16].
- c) Se realiza el cálculo del VPN y TIR bajo las condiciones de precios constantes y siguiendo el procedimiento propuesto por Baca-Urbina, calculando el valor presente neto (VPN), la Tasa interna de rendimiento (TIR), costo- beneficio del anteproyecto y finalmente periodo de recuperación de la inversión [9].
- d) De acuerdo con el banco mundial el valor por tonelada de CO₂ en 2020 está establecido entre USD 40 y USD 80, con una predicción de entre USD 50 y USD 100 por bono de carbono para 2030, por lo que para el presente trabajo se considera un precio de USD 50 a precios constantes por la vida del anteproyecto [17].
- e) Se considera un ingreso por el incremento de la utilidad bruta de la empresa del 2% a razón del incremento a la productividad, debido a que se ha demostrado en estudios como los referenciados ([7] y [8]), un incremento de hasta el 15% en la productividad, puesto que favorecen a la resolución de conflictos a través del dialogo, así como un espacio de relajación y disminución del estrés.

De acuerdo con Baca Urbina [9], para realizar un análisis económico se propone la indagación de todos los costos (de producción, administrativos, ventas, financieros) y todos los ingresos, la estimación de la inversión fija o diferida y el costo capital, para calcular un estado de resultados.

Fórmulas empleadas

En la evaluación económica, Baca Urbina [9] propone la ecuación 1 para calcular el VPN del proyecto, también se considera para el cálculo de la TIR.

$$VPN = -I + \frac{Fe_1}{(1+i)^1} + \frac{Fe_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{Fe_n + VS}{(1+i)^n} \quad (Ec. 1)$$

Donde:

VPN= Valor presente neto.

I=Inversión inicial

F_e = Flujo de efectivo

i = interés al que se evalúa el proyecto.

VS= Valor de salvamento

En éste trabajo se propone el método de costo beneficio como parte del análisis debido a que es un método utilizado cuando no es necesario que el proyecto sea económicamente rentable, ya que tiene otros beneficios sociales implícitos. Se trata de el cociente todos los costos del proyecto entre todos los beneficios que se van a obtener (ver ecuación 2)

$$\text{Costo - Beneficio} = \frac{\text{Flujo neto de efectivo}}{\text{Costos totales}} \quad (\text{Ec. 2})$$

Por otro lado, el periodo de recuperación de la inversión (PRI), se calcula empleando la fórmula del reembolso que se muestra en la ecuación 3.

$$PRI = a + \left[\frac{(I_0 - b)}{F_t} \right] \quad (\text{Ec. 3})$$

Donde:

a = Número del periodo que precede al periodo en el que se cubre la inversión inicial.

I_0 =Inversión inicial.

b = Suma de los flujos de caja hasta llegar al periodo “ a ”.

F_t = Sumatoria de los flujos de caja hasta llegar al periodo de consolidación de la inversión.

Resultados y discusión

Especies recomendadas para el área verde

De acuerdo con la flora, fauna, precipitaciones y clima existentes en la región, de forma nativa, se hacen algunas recomendaciones de la flora adecuada, especies de flores (4 especies), árboles (2 especies) y cactáceas (5 especies) (Ver tabla 1).

Tabla 1. Especies recomendadas de acuerdo con las características de la región.

Especie	Características	Distribución en México
<i>Erigeron karvinskianus</i>	Flor nativa, generalmente se extiende sobre rocas [18]	Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, entre otros [18]
<i>Eupatorium pycnocephalum Less</i>	Flor conocida como mejorana, se presenta en una variedad de hábitats muy amplia, tiene propiedades medicinales [19]	Hidalgo, Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, entre otros [19]
<i>Melampodium perfoliatum</i>	Flor anual, florece agrupándolos a los extremos de las ramas [20]	La mayor parte de México, excepto en la península de baja california y Yucatán [20]
<i>Sedum moranense Kunth</i>	Nativa del centro de México, se encuentra en sitios rocosos como pedregales, peñas, y taludes de carreteras [21]	Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Puebla y Veracruz [21]
Magüey pulquero	Llega a medir hasta 3 metros de altura con 10 metros de circunferencia [22]	Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Puebla [22]
Nopales	Se conocen cerca de 220 especies y en México existen entre 60 y 90 [23]	En toda la república [23]

<i>Myrtillocactus geometrizans</i>	Conocida como cactus de garambullo [24]	Es cultivado en el Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí [24]
<i>Capulín</i>	Su fruto es carnoso, pequeño, negro rojizo en la madurez y de sabor agridulce [25]	Hidalgo, Morelos, Puebla, Estado de México, entre otros [25]
<i>Yucca filifera</i>	Conocido como capulín, planta arborecente, perteneciente a la familia de las agaváceas [26]	Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, entre otros [26]
<i>Prosopis laevigata</i>	El mezquite es considerado un recurso natural muy importante para las zonas áridas y semiáridas, debido a los diferentes usos [27]	Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, y el norte de Veracruz [27]
<i>Fraxinus uhdei</i>	Conocido como fresno, Árbol perennifolio o caducifolio, de 15 a 20 m (hasta 30 m) de altura y con un diámetro a la altura del pecho de hasta 1 m [28]	Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, entre otros [28]

Cálculo de captura de carbono de cuatro especies de árboles

La tabla 2 muestra los cálculos realizados para conocer la fijación de carbono por especie de árbol, resaltando que los 3 árboles pirules no están incluidos en las recomendaciones, sin embargo, ya se encuentran en las inmediaciones de la empresa y no se plantea su extracción, como muestra la tabla, se obtiene un promedio de 36.8 toneladas de CO₂.

Tabla 2. Cálculos de la fijación de carbono

Nombre	Cantidad	Altura (m)	DAP (m)	Volumen (m ³)	Densidad (Kg/m ³)	Biomasa (Kg)	Fijación de CO ₂ (Kg de CO ₂)	Total
<i>Fraxinus uhdei</i>	1	10m	0.50m	1.9635	510	1001.385	1,837.54148	1,837.54148
<i>Pirul</i>	3	5m	0.25m	0.2454	540	132.53625	243.204019	729.612056
<i>Yucca filifera</i>	3	10m	0.9m	6.3617	500	3180.87	5,836.89645	17,510.6894
<i>Prosopis laevigata</i>	2	15m	0.7m	5.7727	790	4560.4251	8,368.38006	16,736.7601
Total						16,286.022	36,814.603	

Análisis económico del anteproyecto

Los costos de inversión y mantenimiento se desglosan en la tabla número 3, el anteproyecto contempla la instalación de mobiliario urbano, siembra de diversas especies de plantas, la habilitación del terreno y los costos de mantenimiento.

Tabla 3. Costos de inversión y mantenimiento

Concepto	Costo
Costo de las plantas	\$ 1,611.59
Costo de materiales de construcción	\$ 150,336.00
Costos de mano de obra	\$ 23,620.00
Mobiliario urbano	\$ 163,376.00
Diseño y arquitectura del paisaje	\$ 15,000.00
Terreno	\$70,000.00
Total inversión inicial	\$ 423,943.59
Personal de mantenimiento	\$ 60,000.00
Herramientas y equipo	\$3,400.00
Costos anual de mantenimiento	\$ 63,400.00

Personal de mantenimiento	\$ 60,000.00
Reemplazo de luminarias	\$5,000.00
Pintura y mantenimiento del mobiliario urbano	\$10,000.00
Herramientas y equipo	\$639.00
Costos de mantenimiento a 10 años	\$ 75,639.00

Una vez conocidos los egresos y la inversión inicial, el paso siguiente es conocer los ingresos, en los que se considera un ingreso por el aumento de productividad gracias al espacio de esparcimiento y descanso para los trabajadores, del 2% sobre la utilidad bruta de la empresa en el año 2021, además se incluye un ingreso por el valor de las toneladas de carbono capturado, con un precio de mercado de USD 50 por bono.

Tabla 4. Ingresos por captura de CO₂ y por incremento de la productividad

Concepto	Valor	Ingresos
Utilidad bruta de la empresa en el año 2021	\$13,172,626.70	
Porcentaje de aumento por productividad	2%	
Ingreso por productividad		\$ 262,452.53
Precio por bono de carbono USD 50H	\$1,021.50	
Toneladas de carbono capturado	36.81	
Ingresos por bonos de carbono		\$ 37,591.20
INGRESOS ANUALES TOTALES		\$ 301,043.73

Se representa un flujo de caja anual a un horizonte de 50 años, con ingresos anuales, egresos anuales y un egreso cada 10 años para el mantenimiento correctivo por el reemplazo de luminarias de acuerdo con su vida útil [29] y rehabilitación del mobiliario urbano, además se establece como valor de salvamento el valor del terreno, y que éste no sufre devaluación a través el tiempo. (Ver tablas 5).

Tabla 5. Flujos de caja del anteproyecto anual

Año	Ingreso	Egreso	Flujo de caja
1	-	\$ 423,943.59	- \$ 423,943.59
2	\$ 301,043.73	\$ 70,963.90	\$ 230,079.83
3	\$ 301,043.73	\$ 70,963.90	\$ 230,079.83
4	\$ 301,043.73	\$ 70,963.90	\$ 230,079.83
5	\$ 301,043.73	\$ 70,963.90	\$ 230,079.83
6	\$ 301,043.73	\$ 70,963.90	\$ 230,079.83
7	\$ 301,043.73	\$ 70,963.90	\$ 230,079.83
8	\$ 301,043.73	\$ 70,963.90	\$ 230,079.83
9	\$ 301,043.73	\$ 70,963.90	\$ 230,079.83
10	\$ 301,043.734	\$ 70,963.9	\$ 230,079.83
20	\$ 301,043.734	\$ 70,963.9	\$ 230,079.83
30	\$ 301,043.734	\$ 70,963.9	\$ 230,079.83
40	\$ 301,043.734	\$ 70,963.9	\$ 230,079.83
50	\$ 301,043.734 + \$ 70,000.00	\$ 70,963.9	\$ 300,079.83

El VPN se obtiene sumando todos los flujos de efectivo como se aprecia en la ecuación 4.

$$VPN = -\$423,943.59 + \frac{\$230,079.83}{(1 + 0.2115)^1} + \frac{\$230,079.83}{(1 + 0.2115)^2} + \dots + \frac{\$230,079.83 + \$70,000}{(1 + 0.2115)^{50}} \quad (Ec. 4)$$

$$VPN = \$547,944.61$$

La TIR se obtiene empleando la misma fórmula, sin embargo, ésta vez se conoce el valor de VPN que es igual a 0.

$$0 = -\$423,943.59 + \frac{\$230,079.83}{(1+i)^1} + \frac{\$230,079.83}{(1+i)^2} + \dots + \frac{\$230,079.83 + \$70,000}{(1+i)^{50}} \quad (Ec. 5)$$

$$TIR(i) = 54.27\%$$

El cociente costo-beneficio se calculó como se muestra a continuación:

$$Costo - Beneficio = \frac{\$230,079.83}{\$160,621.85} = 1.43 \quad (Ec. 6)$$

Por último, el PRI se calculó empleando la fórmula del reembolso como muestra la ecuación 7.

$$PRI = 2 \text{ años} + \left[\frac{(\$423,943.59 - \$230,079.83)}{\$230,079.83} \right] = 1.84 \text{ años} \quad (Ec. 7)$$

En la tabla 6, se muestra el valor presente neto del flujo de caja, así como el beneficio anual equivalente, la tasa interna de retorno y la relación costo beneficio, para evaluar la prefactibilidad de anteproyecto, además la tabla muestra la estimación del periodo de recuperación de la inversión (PRI).

Tabla 6. Resultados de indicadores económicos y financieros

VPN	TIR	Relación Costo-Beneficio	PRI
\$ 547,944.61	54.27%	1.43	1.84 años

De acuerdo con Baca-Urbina [9], ya que la VPN del anteproyecto es mayor a cero, es posible continuar con la elaboración del proyecto, así mismo, debido a que la TIR es mayor que la tasa mínima aceptable de rendimientos, o la tasa con la que el anteproyecto fue evaluado, es posible decir que el anteproyecto presentado es factible y económicamente viable.

Trabajo a futuro

En éste trabajo se presenta una evaluación a precios constantes, por lo que constituye un trabajo futuro realizar la evaluación a precios corrientes con la finalidad de comparar ambas evaluaciones y determinar si hay variación en los indicadores de forma significativa. También, se planea realizar el análisis de sensibilidad de los rendimientos con relación al incremento o disminución del porcentaje del área verde. Por lo que se debe complementar con las fases 2 y tres de la Metodología FEL. Es posible explorar otras alternativas de cuantificación de beneficios para valorizar el anteproyecto, por ejemplo, el incremento de la percepción social de la empresa o el incremento del valor de la propiedad, así como el servicio ecosistémicos de filtración de agua y polinización, tarea que se propone para trabajos futuros.

Conclusiones

El análisis económico brinda las bases para el desarrollo de proyectos de prefactibilidad, a través de técnicas e indicadores cuantitativos. Cuando se trata de proyectos ambientales o sociales, se debe tomar en cuenta si se generan beneficios como recuperación y valorización de residuos, ahorro de energía o la disminución de impactos ambientales como contaminación del suelo y agua, riesgos de incendios forestales, disminución de la flora y fauna, riesgos a la salud o la captura de carbono.

Con los resultados presentados en éste trabajo, se comprobó la viabilidad económica del anteproyecto para la creación de un área verde para la captura de carbono, estimando que el proyecto generará flujos de efectivo anuales positivos, una vez restados los costos anuales, lo que

significa que en cada periodo el proyecto tendrá ganancias extraordinarias, además se determinó que el anteproyecto es económicamente viable, debido a que el valor presente neto estimado del anteproyecto es mayor a cero, la TIR es mayor a la tasa a la que se evaluó el anteproyecto, lo que significa que las ganancias del anteproyecto serán mayores a las ganancias mínimas esperadas. La relación costo beneficio revela que por cada peso invertido se obtendrá 0.58 centavos como ganancia extraordinaria, así mismo, el periodo de recuperación de la inversión se estima en un espacio de tiempo razonable de 1.84 años.

Referencias

- [1] INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (2018, mayo 18). Gases y compuestos de efecto invernadero. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero#:~:text=Los%20gases%20de%20efecto%20invernadero,energ%C3%ADa%20que%20proviene%20del%20Sol.>
- [2] EPA Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (2022, Junio 14). Descripción general de los gases de efecto invernadero. [En línea]. Disponible en: <https://espanol.epa.gov/la-energia-y-el-medioambiente/descripcion-general-de-los-gases-de-efecto-invernadero>
- [3] Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. “7 metodologías para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero” *IHOBE*. 2013
- [4] R. Larios. “El reto de la sostenibilidad en la industria textil y de la moda,” *Mundo Textil*, no. 159, pp. 36-40, 2019.
- [5] McKinsey & Company (2020). “Fashion on climate, how the fashion industry can urgently act to reduce its greenhouse gas emissions,” [En línea]. Disponible en: <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/fashion%20on%20climate/fashion-on-climate-full-report.pdf>
- [6] Ambio (2018) Bonos de Carbono. Disponible en: <https://ambio.org.mx/bonos-de-carbono/#:~:text=El%20Mercado%20de%20Bonos%20de,cantidad%20de%20Bonos%20de%20Carbono.>
- [7] LA INFORMACIÓN (04, agosto de 2019) Cuatro grandes beneficios de los espacios verdes y ecológicos para una empresa. Periódico la información. [En línea] Disponible en <https://www.lainformacion.com/management/cuatro-grandes-beneficios-de-los-espacios-verdes-y-ecologicos-para-una-empresa/6508026/>
- [8] C. Velázquez y D. Osorio. “Análisis Costo Beneficio Ambiental de Las Fachadas Verdes Estudio de Caso: Proyecto Cubo Verde” Tesis de maestría. Universidad de Medellín, Colombia, 2021
- [9] G. Baca-Urbina, “Evaluación económica” en Evaluación de proyectos. 7ma edición. Mexico, McGraw Hill, 2013
- [10] INEGI (2010) Compendio de información geográfica municipal 2010 Zempoala, Hidalgo. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/13/13083.pdf
- [11] Gobierno del Estado de Hidalgo (2002). *Enciclopedia de los Municipios de México ESTADO DE HIDALGO: ZEMPOALA*. Disponible en <http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/enciclomuni/municipios/13083a.htm>
- [12] EPA (2022, Marzo) “Convierta los datos de emisiones o de energía en términos concretos que usted puede entender—tales como las emisiones anuales de CO2 provenientes de los automóviles, hogares y centrales eléctricas.” [En línea]. Disponible en: <https://espanol.epa.gov/la-energia-y-el-medioambiente/calculador-de-equivalencias-de-gases-de-efecto-invernadero>
- [12] M. Rüginitz, M. Chacón y R. Porro. “Guía para la determinación de carbono en pequeñas propiedades rurales” 1ra edición. ICRAF Technical Manual, Perú no.11. 2009
- [14] Gobierno de México (2022, Enero 21) “El riesgo país de México sin cambios durante la tercera semana del año” [En línea]. Disponible en:

- <https://www.gob.mx/shcp/gacetaeconomica/articulos/el-riesgo-pais-de-mexico-sin-cambios-durante-la-tercera-semana-del-ano>
- [15] INEGI (2022, Julio 22). “Índice nacional de precios al consumidor. Primera quincena de julio de 2022,” Comunicado de prensa núm. 372/22, [En línea] Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/inpc_1q/inpc_1q2022_07.pdf
- [16] Banco de México (2022, Agosto 02) “Resultados de la subasta” [En línea]. Disponible en: <https://www.banxico.org.mx/apps/dao-web/4/54/4/resultadosgubernamental.html>
- [17] Banco mundial (2017, Diciembre) “Fijación del precio del carbono” [En línea]. Disponible en: <https://www.bancomundial.org/es/results/2017/12/01/carbon-pricing>
- [18] CONABIO (2011, Marzo 14) “Ficha técnica: Erigeron karvinskianus” [En línea]. Disponible en: <http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/asteraceae/erigeron-karvinskianus/fichas/ficha.htm>
- [19] CONABIO (2011, Julio 25) “Ficha técnica: Eupatorium pycnocephalum Less.” [En línea]. Disponible en: <http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/asteraceae/eupatorium-pycnocephalum/fichas/ficha.htm>
- [20] CONABIO (2009, Agosto 16) “Ficha técnica: Melampodium perfoliatum (Cav.) Kunth” [En línea]. Disponible en: <http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/asteraceae/melampodium-perfoliatum/fichas/ficha.htm>
- [21] CONABIO (2009, Julio 20) “Ficha técnica: Sedum moranense Kunth” [En línea]. Disponible en: <http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/crassulaceae/sedum-moranense/fichas/ficha.htm>
- [22] Gobierno de México (2018, Abril 10) “Maguey pulquero: el estado de Hidalgo destacó en 2017 con 69.6% de la producción nacional” [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.mx/siap/articulos/maguey-pulquero?idiom=es>
- [23] Gobierno de México (2020, Diciembre 02) “El nopal, parte de la riqueza del campo mexicano” [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.mx/agricultura/articulos/el-nopal-parte-de-la-riqueza-del-campo-mexicano>
- [24] Y. Islas-Barrios, A. Serrato-Díaz, J. A. Zavala-Hurtado, P. Octavio-Aguilar, A. Callejas-Chavero y A. Cornejo-Romero “Las flores de Myrtillocactus geometrizans (Cactaceae): morfología y artrópodos visitantes en un gradiente geográfico” Botanical Sciences. Vol.99 Núm.1 pp.28-42. 2021
- [25] Gobierno de México (2019, Julio 20) “Pequeño y rico capulín” [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.mx/agricultura/articulos/pequeno-y-rico-capulin>
- [26] CONAFOR (s.f.) “Yucca filifera” [En línea]. Disponible en: <http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/13/1016Yucca%20filifera.pdf>
- [26] A. Palacios, E. Jiménez, R. Rodríguez y R.Razo. “Distribución potencial de Prosopis laevigata (Humb. et Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst. en el estado de Hidalgo, México” Rev. mex. de cienc. Forestales. Vol.12 Núm.63 México. 2021.
- [28] I. Pérez, A. L. Báez-Pérez, V. Osuna-Vallejo, C. Armendáriz-Arnez y R. Lindig-Cisneros. “Crecimiento de Fraxinus uhdei inoculado con dos ceps ectomicorrízicas en dos sustratos, uno contaminado con mercurio” Rev. Int. Contam. Ambient. Vol.36 Núm. 2 México 04 Mayo-2021
- [29] Pizarro, A; Baños, R. “Diseño, instalación, operatividad y mantenimiento de luminarias led para alumbrado público”. Tesis de Grado. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. 2019.